

TÍTULO: ANÁLISE TEMPORAL DA HANSENÍASE NO CEARÁ: DESAFIOS PERSISTENTES NO CONTROLE DA ENDEMIAS

DOI: 10.5281/zenodo.17815281

AUTORES: FLÁVIA RÂNIA PAZ GARANTIZADO, ANALICE GOMES BATISTA, LOURDES LYVIA PEREIRA NEVES, NAYSSA VITÓRIA MAIA DE OLIVEIRA, CARLOS VINICIUS MARCIANO MAGALHÃES, ANTONIA LARISSA NOGUEIRA OLIVEIRA, MARCELO VÍTOR DE PAIVA AMORIM, LUANNE EUGÊNIA NUNES

INTRODUÇÃO: A HANSENÍASE É UMA DOENÇA INFECTOCONTAGIOSA CRÔNICA, CAUSADA PELO MYCOBACTERIUM LEPRAE, E AINDA CONSTITUI UM DESAFIO DE SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL, ESPECIALMENTE NO CEARÁ. ASSIM, CONHECER SEU PERFIL EPIDEMIOLÓGICO É FUNDAMENTAL PARA ORIENTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE. **OBJETIVO:** DESCREVER O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE NO CEARÁ, DESTACANDO OS PRINCIPAIS DESAFIOS AINDA PRESENTES NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UMA ANÁLISE TEMPORAL RETROSPECTIVA DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE NO TERRITÓRIO CEARENSE (2014-2024), UTILIZANDO DADOS DISPONIBILIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (DATASUS). FORAM CONSIDERADAS COMO VARIÁVEIS: ANO DE DIAGNÓSTICO, FREQUÊNCIA DE CASOS, CLASSIFICAÇÃO OPERACIONAL, OCORRÊNCIA DE CASOS EM MENORES DE 15 ANOS, CASOS COM GRAU II DE INCAPACIDADE E CURAS. OS DADOS FORAM TABULADOS NO MICROSOFT EXCEL E AVALIADOS POR MEIO DA TAXA DE VARIAÇÃO PERCENTUAL, PERMITINDO IDENTIFICAR REDUÇÕES OU AUMENTOS. **RESULTADOS:** FORAM NOTIFICADOS 19.977 CASOS NO PERÍODO, SENDO 60,8% NO SEXO MASCULINO E 39,1% NO FEMININO. VERIFICOU-SE REDUÇÃO DE 35% NOS CASOS GERAIS, ENTRETANTO A MAIORIA AINDA É CLASSIFICADA COMO MULTIBACILAR (70%). ENTRE CRIANÇAS MENORES DE 15 ANOS (N=788), OBSERVOU-SE QUEDA EXPRESSIVA DE 69,4%, EVIDENCIANDO PROVÁVEL DIMINUIÇÃO DA TRANSMISSÃO ATIVA. EM CONTRAPARTIDA, ENTRE OS CASOS DIAGNOSTICADOS COM GRAU II DE INCAPACIDADE (N=1.875), HOVE AUMENTO DE 13%, O QUE INDICA MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO TARDIO DOS PACIENTES. QUANTO AOS DESFECHOS TERAPÊUTICOS, OS ÍNDICES PERMANECERAM RELATIVAMENTE ESTÁVEIS, NO ENTANTO, DESTACOU-SE REDUÇÃO DE 80% NA QUANTIDADE DE CURAS ENTRE 2023 E 2024, REVELANDO FRAGILIDADE NA ADESÃO AO TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CASOS. **CONCLUSÃO:** APESAR DA DIMINUIÇÃO GERAL DE CASOS, OS DADOS APONTAM DESAFIOS PERSISTENTES RELACIONADOS AO DIAGNÓSTICO TARDIO E AUMENTO DE INCAPACIDADES, REFORÇANDO A NECESSIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS MAIS EFETIVAS PARA REDUZIR OS INDICADORES E SUPERAR OS OBSTÁCULOS QUE DIFICULTAM O CONTROLE DA ENDEMIAS.

PALAVRAS-CHAVE: HANSENOLOGIA; EPIDEMIOLOGIA; VIGILÂNCIA EM SAÚDE.